

31-oktabr, 2024-Yil

**BYUDJET TASHKILOTLARIDA BYUDJET MABLAG'LARI BO'YICHA TURLI
DEBITOR VA KREDITORLAR BILAN HISOBLASHUVLAR HISOBI HAMDA
NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH**

Kurbanov Alisher Allanazarovich

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911836>

Annotatsiya. Ushbu maqolada byujet tashkilotlarida sintetik va analitik hisob registrlarini yuritish, debitor-kreditorlar bilan hisoblashish, schotlar rejasiga rioya qilish, budjet tashkilotlari buxgalteriya hisobini yuritishda balansning xususiyatlari kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: sintetik hisoblar, analitik hisoblar, budjet tashkiloti, schotlar rejasi.

**IMPROVING ACCOUNTING AND CONTROL OF ACCOUNTS WITH VARIOUS
DEBTORS AND CREDITORS ON BUDGET FUNDS IN BUDGET ORGANIZATIONS**

Abstract. This article covers issues such as keeping synthetic and analytical account registers in budget organizations, calculating with debtors-creditors, following the chart of accounts, features of the balance sheet in accounting of budget organizations.

Key words: synthetic accounts, analytical accounts, budget organization, chart of accounts.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ДОЛЖНИКАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ В
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как ведение синтетических и аналитических регистров учета в бюджетных организациях, расчеты с дебиторами-кредиторами, следование плану счетов, особенности бухгалтерского баланса в бухгалтерском учете бюджетных организаций.

Ключевые слова: синтетические счета, аналитические счета, бюджетная организация, план счетов.

KIRISH

Budjet tashkilotlarida sintetik va analitik hisob registrlarining yuritilishi va hisobotlarni shakllantirish qabul qilingan aniq qoidalarga rioya qilingan holda yuritiladi. Hujjatlar sanasi bo'yicha tartiblashtirilib tekshiriladi.

Hujjatlarni hisobga olish uchun doimiy raqamli memorial order jamlanma qaydnomalar bilan rasmiylashtiriladi. Memorial orderlar quyidagicha tafsiflanadi:

31-oktabr, 2024-Yil

- 1-memorial order – kassa operatsiyalari bo'yicha jamlanma qaydnoma, 381-son shakl;
- 2-memorial order – budjet mablag'larining harakatiga doir jamlanma qaydnoma, 381-son shakl;
- 3-memorial order – budjetdan tashqari mablag'lar harakatiga doir jamlanma qaydnoma, 381-son shakl;
- 5-memorial order – ish haqi va stipendiyalar bo'yicha hisob-kitob varaqalari yig'indisi, 405-son shakl;
- 6-memorial order – turli tashkilotlar va muassasalar bilan olib boriladigan hisob-kitoblar bo'yicha jamlanma qaydnoma, 408-son shakl;
- 8-memorial order – hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblar bo'yicha jamlanma qaydnoma, 386-son shakl;
- 9-memorial order – asosiy vositalarning joydan joyga ko'chishi va hisobdan chiqarilishiga doir 438-jamg'arma qaydnoma;
- 11-memorial order – oziq-ovqatlar kirimiga doir 398-jamg'arma qaydnoma;
- 12-memorial order – oziq-ovqatlar chiqimiga doir 411-jamg'arma qaydnoma;
- 13-memorial order – tovar moddiy zaxiralarning chiqimiga doir 396- jamg'arma qaydnoma;
- 15-memorial order – bolani maktabgacha tarbiya muassasalarida saqlaganlik uchun ot-onalar badali hisobiga doir hisob-kitoblarga doir 406- jamg'arma qaydnoma.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Debitorlik va kreditorlik qarzlari to'g'risida ma'lumot tashkilotning hisobot davri oxiriga budjet va budjetdan tashqari mablag'lari hisobidan mavjud debitorlik va kreditorlik qarzlari to'g'risidagi axborotni umumlashtirish va tahlil qilish uchun shakllantiriladi.

«Debitor va kreditor qarzdorlik» qismida budjet tashkilotining barcha mavjud qarzlari quyidagi qatorlarda aks ettiriladi [2].

- ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar;
- ish haqiga qo'shimchalar;
- kapital qo'yilmalar;
- boshqa xarajatlar;
- xarajatlar guruhlar bo'yicha jami;
- to'lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar (156-schot);
- Pensiya jamg'armasi hisobidan amalga oshiriladigan hisoblash bo'yicha (163- schot);

31-oktabr, 2024-Yil

- kamomadlarga doir hisob-kitoblar bo'yicha (170-schot);
- talabalar bilan to'lov-shartnoma mablag'lari yuzasidan hisob-kitoblar bo'yicha (175-schot);
- yuqoridagi aks ettirilganlardan tashqari boshqa hisob-kitoblar bo'yicha debitor va kreditorlik qarzlari;
- «Hammasi» qatorida tashkilotning barcha mavjud debitorlik qarzlari aks ettiriladi.

308-shakl bosh kitobdagi 112-subschotning debet va kredit aylanmalari, 261, 262-subschotlarning yil boshi va hisobot davri oxiriga shakllanishidagi farqlar 294-shakldagi xarajat moddalarida yig'ilgan natijalar bir-biriga taqqoslanadi, tahlil qilingandan so'ng **budget tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha pul mablag'lariharakati to'g'risida** hisobot shakllantiriladi.

308-shakl bosh kitobdagi 112- subschotning debet va kredit aylanmalari, 261, 262-subschotlarning yil boshi va hisobot davri oxiriga shakllanishidagi farqlar 294-shakldagi xarajat moddalarida yig'ilgan natijalar bir- biriga taqqoslanadi, xarajatlar ijrosi to'g'risidagi 2-shakldagi hisobotda rivojlantirish jamg'armasiga budget hisobidan o'tkazilgan mablag'lar tahlil qilingandan so'ng **tibbiyot muassasalarini rivojlantirish jamg'armasi pul mablag'lari harakati to'g'risida hisoboti** shakllantiriladi [3].

Ta'lim muassasalarida o'qitishningto'lov-shartnoma shaklidan tushgan mablag'lar harakati to'g'risida hisobotni tuzishdan avval o'qitishning to'lov-shartnoma shaklidan tushgan mablag'larning shakllanishi va sarflanishiga oid barcha dastlabki hujjatlarning to'liqligi, analitik hisob ma'lumotlarining tegishli sintetik (175, 251, 252) hisob ma'lumotlarga muvofiqligi, tegishli hisob registrlari ma'lumotlarining to'liq va to'g'ri yozilganligini ko'rib chiqib, ushbu hisobot moddalarini shakllantiramiz.

Hisob raqamlardan olingan ko'chirmalar va boshqa tegishli hisob registrlari, budgetdan tashqari mablag'larning shakllanish manbalari va sarflanishiga doir birlamchi hujjatlarning to'liqligi to'liq tahlil qilingandan keyin boshqa budgetdan tashqari mablag'lar xarakati bo'yicha hisobot shakllantiriladi. Nomoliyaviy aktivlar harakati to'g'risida hisobot tashkilotning hisobot yili mobaynidagi nomoliyaviy aktivlari (asosiy vositalari, nomoddiy aktivlari va tovar-moddiy zaxiralari)ning mavjudligi va harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish uchun tuziladi. Hisobot shaklini tuzishdan oldin budget tashkilotlari [4]:

- hisobot yili boshiga mavjud asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va tovar-moddiy zaxiralar qoldig'ining to'g'riligini (asoslanganligini);
- yil mobaynida tashkilotga kirim bo'lgan va tashkilotdan chiqim bo'lgan barcha

31-oktabr, 2024-Yil

nomoliyaviy aktivlarni byudjet va budjetdan tashqari mablag'lar hisobi bo'yicha alohida holda hisob registrlarida Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi yo'riqnoma bilan tasdiqlangan 326-son shakldagi asosiy vositalar bo'yicha aylanma qaydnomada, 296-son shakldagi material qimmatliklarning miqdor- qiymat hisobi daftari (kartochkasi)da, Bosh jurnal kitobida (308-shakl) va boshqa tegishli registrlarda to'g'ri aks ettirilganligini tekshirib chiqadilar.

XULOSA VA MUNOZARA

Qator davlatlarda, masalan Vengriyada, katta bo'lmagan budjet tashkilotlarida alohida buxgalteriya hisobini yurituvchi bo'linmalar umuman yo'q. Ularning buxgalteriya hisoblarini yuritish va xaridlarini amalga oshirish to'laligicha mahalliy g'aznachilikka yuklatilgan. Ya'ni, past malakali ko'plab buxgalterlar shtatlariga ehtiyoj bartaraf qilinib, yuqori malakali va ma'suliyatli g'azna xodimlari bir nechta budjet tashkilotlarining ishlarini yuritish uchun mas'uldirlar.

Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishda shu kabi xalqaro tajribalarni o'rganish va xalqaro tajribalarni joriy qilish imkonlarini topish ham buxgalteriya hisobini yuritishda ijobiy samara berishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2010 yil 22 dekabrda ro'yxatdan o'tkazilgan 2169- sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan «Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi Yo'riqnoma». // http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=1714689.
2. Ostonaqulov M. Budjet tashkilotlarida yangi buxgalteriya hisobi. – T.: «Yangi asr avlodi», 2011.
3. Mexmonov S.U. Davlat budjeti g'azna ijrosi sharoitida buxgalteriya hisobini takomillashtirish masalalari. / «Davlat moliyasini isloh qilishning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. T., 2019 yil 2 dekabr. –241–243-b.
4. Medvedev M.Yu. Buxgalteriya nazariyasi. Darslik. - M.: "Omega", 2017 yil.
5. Buxgalteriya hisobi. Darslik, 2-nashr, qayta ishlangan va kengaytirilgan. / Iqtisodiyot fanlari doktori, prof. Sokolova Y.V. - M.: "Prospekt", 2012 yil.